

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

ODDIY QO'NG'IZ-KATTA MUAMMO. KOLORADO QO'NG'IZNING BIOLOGIYASI VA EKOLOGIYASI

Ro'ziqulov Davlatbek Nazaraliyevich TSAU teacher
Xolmirzayev Azizbek Akmaljon o'g'li, TSAU student
Ravshanov Sodiqjon Odil o'g'li, TSAU student

Annotatsiya. Ushbu maqolada kartoshka o'simligida keng tarqalgan va katta zarar yetkazuvchi Kolorado qong'izi haqida so'z boradi. Zararkunandaning biologik xususiyatlari, tarqalish hududlari, kartoshka yetishtirishga salbiy ta'siri va unga qarshi samarali kurash choralariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ekologik xavfsizlikni saqlagan holda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan kurash usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Kolorado qong'izi, kartoshka, zararli hasharotlar, biologik kurash, pestitsid, agrotexnika, o'simlik himoyasi, zararkunanda, kimyoviy kurash

Аннотация. В данной статье рассматривается колорадский жук, который широко распространен и наносит значительный ущерб растениям картофеля. Особое внимание уделено биологическим особенностям вредителя, ареалам его распространения, негативному влиянию на выращивание картофеля и эффективным мерам борьбы с ним. Также были проанализированы возможные методы контроля, которые можно реализовать с сохранением экологической безопасности.

Ключевые слова. колорадский жук, картофель, вредные насекомые, биологическая борьба, пестицид, агротехнология, защита растений, вредитель, химическая борьба.

Abstract: This article discusses the Colorado potato beetle, a widespread and highly damaging pest of potato plants. It highlights the biological characteristics of the pest, its distribution areas, its negative impact on potato cultivation, and effective control measures. Special attention is given to environmentally safe methods of pest control. The article also analyzes sustainable approaches to managing the pest while maintaining ecological safety.

Keywords: Colorado potato beetle, potato, harmful insects, biological control, pesticide, agrotechnics, plant protection, pest, chemical control

Kirish. Kartoshka-butun dunyoda, jumladan, O'zbekistonda ham asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Uning yuqori hosildorligi va oziqlanish qiymati uni keng miqyosda yetishtirishni talab etadi. Biroq bu jarayonda turli kasalliklar va zararli hasharotlar kartoshka hosiliga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa, Kolorado qong'izi (*Leptinotarsa decemlineata*) kartoshka o'simligining eng xavfli dushmanlaridan biri hisoblanadi. Bu zararkunanda tez ko'payish xususiyatiga ega bo'lib, butun bir dalani qisqa vaqt ichida nobud qilishi mumkin. Mazkur

maqolada Kolorado qong'izining biologik xususiyatlari, tarqalish hududlari, kartoshka o'simligiga yetkazadigan zarari va unga qarshi kurashishning samarali usullari haqida so'z yuritiladi. Kolorado qong'izi oligofag bo'lib ituzumdosh- lar oilasiga mansub kartoshka, pomidor, baqlajon kabi o'simliklar bilan oziqlanadi. Bular ichida kartoshka eng afzal oziqa hisoblanadi. Kartoshkadan tashqari pomidor va ayniqsa baqlajonga jiddiy zarar yetkazadi.

Undan tashqari tamaki, bangidevona, mingdevona, ituzum kabi o'simliklarni ham yeb rivojlanadi. Kartoshka bargini ke mirib, zarar yetkazadi, ayrim yillarda hosilning 70% ni nobud bo'lishiga olib kelgan.

Har tup kartoshka o'simligida 20-40 dona lichinka va qo'ng'iz uchragan

1-rasm. Kolorado qo'ng'izi. holda o'simlik bar gining 50-80 % nobud bo'lishi mumkin. Bu esa hosilning 3-4 barobardan 8 barobargacha kamayishiga olib keladi Kartoshkaga zarar yetkazadigan kolorado qo'ng'izi tarqalgan joylarida kartoshka o'simligining eng asosiy zararkunandasi bo'lib hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bu hasharotga qarshi kura shish uchun yiliga kamida 200 million dollar pul sarflanadi. Bu

hasharotdan Fransiyada yiliga 5 million tonna dan ortiq, G'arbiy Germaniyada 9,5 million tonnaga yaqin, Gollandiyada 0,5 million tonnadan ortiq, Shveysariyada 130 ming tonnaga yaqin, Belgiyada 290 ming tonnaga yaqin kartoshka nobud bo'lgan. Kolorado qo'ng'izi kartoshkadan tashqari yovvoyi ituzumgulli o'simliklarga ham bir qator zarar yetkazadi. G'umbakdan chiqqan yetuk hasharot kartoshkaning yer ostki tugunagi bilan oziqlanib faqat ko'payish uchun yerning yuzasiga chiqadi. Lichinka va qo'ng'izi o'simlik bargi bilan oziqlanib o'simlikni zararlaydi. Ayrim yillarda hosilning 70 foizgacha nobud bo'lishiga olib kelgan. Har tup kartoshka o'simligida 20-40 dona lichinka va qo'ng'iz uchragan holda o'simlik bargining 50-80 foizi nobud bo'lishi

mumkin. Bu esa hosilning 3-4 barobardan 8 barobargacha kamayishiga olib keladi Tuxumi cho‘zinchoq oval shaklda, rangi sariqdan tortib ravshan zarg‘aldoq tusda, uzunligi 0,8-1,5 mm. Tuxumlarini bir-biriga yaqin qilib qo‘yadi, ularni barg orqasiga tippa-tik qilib yoki sal qiyshaytirib qo‘yadi. Kartoshka bargi ostidagi to‘p-to‘p to‘q sariq rangdagi tuxumlar 6 Erta baxorda qo‘ng‘izlar o‘z tuxumlarini kartoshkaning yirik barglariga, yer ustki qismiga yaqin joylashgan bargla riga qo‘ysa, yozda esa o‘simlikning o‘rta yuzasida joylashgan barglariga joylashtiradi. Tuxumda embrionning rivojla nishi ham iqlim sharoitiga bog‘liq bo‘lib 4 kundan 17 kun gacha cho‘ziladi. Harorat 24-26° C da embrion rivojlanish davri 4-5 kun 20-22° C da 5-6 kun, 18-20° C da 7 kun, 12° C da 17 kun, harorat 12° C dan past va +28° C dan yuqori bo‘lgan da tuxum rivojlanmaydi. Qo‘ng‘izlar tuxumlarini qo‘ygan joylarida bir muncha egilgan va vertikal holatda qo‘yib maxsus suyuqlik bilan qotirib qo‘yadi. Lichinkasining kattaligi birinchi yoshda 2 mm dan oshmaydi; odatda 0,9 sm gacha boradi, ba‘zan 1 sm dan oshadi, lichinkaning usti, ayniqsa orqa qismi juda qavariq, osti yassi; lichinka birinchi va ikkinchi yoshda qizil tusda, uchin chi va to‘rtinchi yoshda esa zarg‘aldoq-sariq, boshi, qalqoni birinchi ko‘krak segmentining ustida, oyoqlari qora, tana sining ikki yonida ikki qatordan qora dog‘lari bor. Ular so‘galsimon

2-rasm.

Kolorado qo‘ng‘izining tuxumi
do‘mboqchalarning ustida joylashgan

Kurash tadbirlari: O‘simliklarni zararkunanda va kasalliklardan uyg‘unlashtirilgan usulda saqlashning ol dingi himoyalash tadbirlaridan farq qiladigan asl yangi lik tomoni shundaki, bu masalaga biotsenetik yo‘l bilan yondashilib, shu narsa e‘tirof qilinadiki, o‘simliklarni himoyalash masalalari hal qilinganida faqat jiddiy za rar yetkazadigan ayrim turlargina hisobga olinmay, balki o‘zaro bir-biriga bog‘liq bo‘lgan mavjudodlarni ularning miqdoriga jiddiy ta’sir etishini ham e‘tiborga olishga to‘g‘ri keladi. Binobarin, uyg‘unlashtirilgan usulda kurash olib borilganda

zararli organizmlarga tanlab ta’sir etadigan vositalarni qidirib topish, hamda bu vositalar ularning miqdorini tabiiy ravishda kamaytirib turadi gan foydali mavjudotlarni mumkin qadar saqlab qolish maqsad qilib olinadi Biologik kurashda-butun lay kartoshka bilan shug‘ullanadigan mamlakatlarda ham yetarli, samarali natijalarga erishilgan bo‘lmasada, il miy izlanishlar olib borilib bir qancha yangi mikrobio logik preparatlar ustida kuzatishlar o‘tkazilib, kolora do qo‘ng‘izi lichinkasi, qo‘ng‘izning tabiiy kushandalarini izlab topish, ularni iqlimlashtirish ustida ham amaliy ishlar qilishmoqda. Ma’lumki, hasharotlar miqdorini kamaytirishga qarshi tajribalarning ahamiya ti katta, ayniqsa kolorado qo‘ng‘iziga qarshi tez uchib, tez ko‘payishi tufayli kimyoviy kurash muhim rol o‘ynaydi. Agrotexnik tadbirlar asosan, kartoshka poyalarini kar toshka yig‘ishtirib olingandan so‘ng maydonlardan olib chiqarib tashlash, tomatdosh o‘simliklarni yo‘qotish, kuzda kartoshka uchun qoldirilgan maydonlarni chuqur, sifatli qilib shudgor qilish, qo‘ng‘izlarni qishlab qoluvchi davrla rini 25-50% gacha kamaytiradi, chidamli navlarni ekish, qator oralarini kuzatib yumshatib, begona o‘tlarni yo‘qo tib, kartoshkani baquvvat o‘stirish bilan kolorado qo‘ng‘izi zarariga chidamliligini oshirish uchun azotli, fosforli, kaliyli o‘g‘itlardan samarali foydalanish katta ahamiyatga ega. Bu usullar katta mablag‘ va xarajatlar talab qilin ganda kartoshkadan mo‘l hosil olishga qaratilgan tadbirlarga bog‘lanib ketadi.

Xulosa. Kolorado qong‘izi kartoshka yetishtiruvchilar uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Uning keng tarqalishi va yuqori moslashuvchanligi uni yo‘q qilishni murakkablashtiradi. Ammo zamonaviy biologik va agrotexnik usullarni uyg‘unlashtirgan holda kurash olib borish orqali hosilni saqlab qolish va ekologik muvozanatni buzmaslik mumkin. Har bir fermer va agronom ushbu zararkunanda haqida yetarlicha bilimga ega bo‘lishi va kurash choralarini tizimli ravishda amalga oshirishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dehqonova D. K. TOMATDOSH EKINLAR AGROBIOSENOZIDA UCHRAYDIGAN ZARARKUNANDALAR TASNIFI //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-1 (96). – С. 40-43.
2. Jamoldinovich Q. J., O'g'li T. U. O. KARTOSHKANI AXOLI TOMARQASI SHAROITIDA YETISHTIRISHDA VA SAQLASHDA ZARARKUNANDALAR ZARARINI KAMAYTIRISH //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 6. – С. 298-300.
3. Bababekov Q. B., Alamuratov R. A., Qalandarova M. M. LABORATORIYA SHAROITIDA KOLORADO QO'NG'IZI (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY) NING LICHINKALARGA QARSHI BACILLUS THURINGIENSIS 26 SHTAMMINING INSEKTISID FAOLLIGINI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 6. – С. 109-114.
4. Xolmatova M. M. Q., Fayziyev V. B. KARTOSHKKA L-VIRUSINING BIOLOGIK XARAKTERISTIKASI VA SISTEMATIKASI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 2. – С. 923-933.
5. Dilshod O., Shavkatbek M. KARTOSHKADA KOLORADO QO 'NG 'IZINING MIQDORINI BOSHQARISHDA KIMYOVIY KURASHNING O 'RNI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 62-66.
6. Abdurahimov M. K., Abduganiyeva S., Egamberiyev Sh K. KARTOSHKKA HOSILDORLIGIGA ZARARKUNANDA VAKASALLIKLARNI TA'SIRI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – С. 119-121.
7. Axmadjonova S. S. A. S. S., Ismoilova O. I. I. O. I. BARGXOR QONGIZLAR (CHRYSOMELIDAE) BIOLOGIYASIGA OID MALUMOTLAR //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 148-151.